

TUG'ILISHDAN MAKTAB YOSHIGACHA BO'LGAN PSIXOLOGIK RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Xukumov G'anisher Alisher o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti psixologiya

yo'nalishi 1- bosqich talabasi

xukumovganisher99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037298>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson tug'ilgandan boshlab, maktab yoshigacha bo'lgan rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Mazkur vaqt mobaynida bola dunyoni tanishi, o'zini anglashi, yosh inqiroz davrlari, asosiy psixologik xususiyatlarni shakllanishi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Kommunikatsiya, rivojlanish, Men, chaqaloqlik davri, maktabgacha yosh, ijtimoiy va kognitiv rivojlanish, perinatal, bolaning psixologik rivojlanishi.

Аннотация: В этой статье анализируются этапы развития человека от рождения до школьного возраста. За это время ребенок познает мир, осознает себя, освещаются возрастные кризисные периоды, формирование основных психологических особенностей.

Ключевые слова: коммуникация, развитие, я, младенчество, дошкольный возраст, социально-познавательное развитие, перинатальное, психологическое развитие ребенка.

Annotation: this article analyzes the stages of development from the birth of a person to school age. During this time, the child's acquaintance with the world, self-awareness, periods of a young crisis, the formation of basic psychological characteristics are illuminated.

Keywords: communication, development, I, infancy, preschool age, social and cognitive development, perinatal, psychological development of the child.

KIRISH

Inson tug'ilishidan oldingi davr perinatal deb ataladi. Ya'ni bu davr bola ona qornida paydo bo'lgandan, to tug'ilganga qadar bo'ladigan davr. Har bir davr ona qornida bo'lajak farzandning rivojlanish bosqichiga tegishli atama bilan nomlanadi. Ona qornida rivojlanish o'rtacha 38 hafta davom etadi. Bolaning rivojlanish bosqichlarini olimlar turli xil e'tirof etganlar, ya'ni ko'plab olimlarning o'zining qarashlari va fikrlari bor. Elkonin, Vigotsky, G'oziyev va Abramova kabilar shular jumlasidandir. G'oziyev bolaning rivojlanish bosqichlarini 13 taga, Abramova esa 11taga ajratgan. Perinatal davr tugab, bola tug'ilgandan keyingi davr chaqaloqlik deb ataladi. Vigotsky ta'limoti bo'yicha bu davr bola tug'ilgandan 2 oylikgacha davom etadi.

Bu vaqt mobaynida chaqaloqlik inqirozi ham bo'ladi. Bola onadan tug'ilgandan so'ng hayotga moslashishga vaqt kerak bo'ladi. Hattoki, bola tug'ilgandagi vaznini yo'qotadi. Keyinchalik hayotga moslashib, o'zining vaznini 10-12 kunda tiklab oladi. Bola hayotining birinchi kunlaridan boshlab individual hayot kechirish jarayonida tashqi muhit bilan aloqa vujudga keladi. Bola hayotining ikkinchi oyida unda barcha sezgi organlariga xos shartli reflekslar hosil bo'ladi. Lekin tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, bola hayotining bu davridagi reflekslar zaif ifodalangan va beqaror bo'ladi.

ASOSIY QISM

Chaqaloq narsalarning mazasini ajrata oladi. U boshqa narsalar mazasiga qaraganda shirin suyuqlikni xush ko'radi va hatto shirinlik darajasini aniqlay oladi. Chaqaloq hidlarni sezadi, ularga boshini burish, yurak urishi va nafas olishi chastotasini o'zgarishi bilan javob beradi. Yana bola organizmiga o'zini saqlash va rivojlanishiga yordam beruvchi jarayonlar guruhi tug'ma ravishda berilishini alohida aytib o'tish joizdir. Ular ovqat hazm qilish, qon aylanish, nafas olish, tana harorati, moddalar almashinuvi jarayonlari va hokazolarni boshqarish bilan bog'liq. Shubhasiz, so'rish, himoyaviy, moijal oluvchi, ushlab oluvchi, tayanch harakati va qator boshqa reflekslar tug'ma hisoblanadi, ularni barchasi bola hayotining ikkinchi oyida aniq ko'rinadi. O'tkir yorug'likdan bola «bevosita» ta'sirlanadi, ya'ni o'tkir yorug'likka qaray olmay, undan ko'zini yumadi. Predmetlarni ko'z bilan idrok qila olmaydi, chunki ularda ko'rish mexanizmi hali o'sib yetmagan bo'ladi, bu mexanizmlar kattaroq yoshda paydo bo'ladi. Chaqaloqlikdan keyingi davr go'daklik davri hisoblanadi. Go'daklik davri 2oylikdan 1yoshgacha davom etadi. Yetakchi faoliyati bevosita emotsional muloqot hisoblanadi. Bola ikki-uch oylik bo'lganda yaqinidagi predmetlarni ikki ko'zi bilan kuzata oladi, unda asosiy rang va shakllarni farq qila olish qobiliyati paydo bo'ladi. Olti oyligida u ranglarga nisbatan o'z munosabatini ham bildira boshlaydi, yoqqan rangiga intilsa, yoqmaganini itaradi, undan yuzini o'giradi. Bola ikkinchi oyining oxirlariga borgandagina eshitayotgan tovushiga e'tibor bera boshlaydi, tovushning qayerdan kelayotganini qidirib, u yoq bu yoqqa qaraydi. Tovush manbayini topishni o'rgangan, uch oylik bola gapirayotgan kishini o'z ko'zlari bilan tez topib oladi, o'sha tomonga qarab, gapiruvchiga o'z munosabatini ifodalaydi. Ana shu vaqtdan boshlab, uning tevarak-atrofiga bo'lgan munosabati ancha kengaya boradi. Bu davrda 1 yoshdagi inqiroz ham bo'lib o'tadi. Bola 1 yoshga yetganda emaklashni boshlaydi, tik tura boshlaydi. Nutqning dastlabki belgilari paydo bo'lib boshlaydi. Yura boshlaganda bolalarda qo'rquv paydo bo'ladi. 1 yoshda bir qancha so'zlarni ham ayta olishi mumkin. Bolalarda nutq turlicha rivojlanadi. 1 yoshga to'lgunga qadar barcha bolalar kelajakda nutqni o'zlashtirish uchun bir nechta bir necha bosqichlardan o'tadi. 4-5 oyligidan ovoz chiqarishi, 8 oyligidan turli harflarni juftlab aytishi mumkin. Birinchi so'zlar, aksariyat chaqaloqlarda 9 oydan, bir yarim yoshgacha paydo bo'ladi. So'zlarni osongina tanib olishi mumkin. Yoki aksincha, oddiy nutqdan yiroqda bo'lgan so'zlar orqali ayta oladi. Masalan, it o'rniga baba, mashina o'rniga bibi va boshqalar. Bundan keyingi davr ilk bolalik hisoblanadi. Bu davr 1-3 yoshlarni o'z ichiga oladi. Bu davrda bolalar o'zini anglashni boshlaydi. Kommunikativ aloqalari rivojlanadi. Bu davrda bolalarning nutqi anchagina rivojlanadi. Lug'at boyligi oshib, ko'p so'zlarni eslab qoladi. 3 yoshda bolaning "Meni" rivojlanadi. 3 yoshdagi bolalar qiziquvchan, qaysar va qizg'onchiq bo'lib qoladi. U nima? Bu nima? Degan savollarni ko'p beradi. Bu davrdagi bolalar qaysar va qizg'onchiq bo'lib qoladi. Meniki, meni narsam, bu meniki, u narsa meniki shunaqa narsalar shakllanadi. Ilk bolalik davri bola hayotidagi eng ahamiyatga molik, uning kelajakdagi psixologik rivojlanishini belgilab beruvchi muhim davr hisoblanadi. Bu davrdagi rivojlanishning asosini bolaning to'g'ri yurishi, muloqotga kirishishi va predmetli faoliyatni egallash xususiyatlari tashkil etadi. Tikka va to'g'ri yura olish imkoni bolani doimiy ravishda yangi ma'lumotlarni egallashga zamin bo'ladi. Bu yoshdagi bolalar o'z xatti-harakatlari bilan juda faol va kattalar bilan muloqotga kirishishga intiluvchan bo'ladilar. Ilk bolalik davridagi bolalar so'zlay boshlagan bo'lishiga qaramay, ular hali vaqt va fazo kabi murakkab tushunchalarni to'g'ri idrok qila olmaydilar, chunki ularda

hali turmush tajribasi yo'q. Bunday murakkab tushunchalar kundalik hayot davomida sekin-asta hosil qilib boriladi. Bir yoshgacha bo'lgan bolalarning diqqati nihoyatda beqaror va ixtiyorsiz bolsa, ikki yoshga to'lgan bolalarning diqqatida yangi sifatlar yuzaga kelaboshlaydi. Bola o'sib-ulg'aygan sari uning diqqati barqarorroq bo'la boshlaydi. Diqqatning ozmi-ko'pmi barqaror bo'la boshlagani shunda ko'rinadiki, bola o'zini qiziqtirgan biron narsa bilan uzoq vaqt mobaynida shug'ullana oladi. Ikki yoshga to'lib, uch yoshga qadam qo'ygach so'zlarni tushunadi. So'z boyligi orta borgach, bolaning o'ziga xos bo'lgan situativ tili haqiqiy tilga aylanadi. Bu davrda 3 yoshdagi inqiroz ham bo'lib o'tadi. Bu yoshdagi bolalar o'zlarini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi. Kattalar qiladigan, bajaradigan ishlarni qilishga intiladi. O'zlarini katta bo'lib bo'lgan deb hisoblaydi.

Bundan keyingi davr maktab yoshigacha bo'lgan davr. Bu davrni ham bir nechta guruhlariga ajratish mumkin. Kichik maktabgacha yosh davri 3-4 yosh. O'rta maktabgacha yosh davri 4-5 yosh. Katta maktabgacha yosh davri 5-6 yosh hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar yetakchi faoliyati o'yinlar, predmetli o'yinlar va rolli-syujetli o'yinlar hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar jamoa bo'lib o'ynaydigan va turli xil rollarga kirishib o'ynashni boshlaydi. Bu yoshdagi bolalar asosan o'yin bilan shug'ullanadi. Bu davrda Z.Freydning psixoseksual ta'limoti ham bor. Freyd bu ta'limotni 5 ta bosqichga bo'lgan. Maktabgacha yosh davriga Freydning 3-bosqichi to'g'ri keladi. Bu bosqich Fallik hisoblanadi. Bu bosqich 3-6 yoshdagi bolalarni o'z ichiga oladi. Freyd bu bosqichda Edip va Elektro komplekslarni ta'kidlab o'tgan. Edip kompleksi- bu o'g'il bolalarda onasini qizg'onishi. Hattoki, otasidan ham qizg'onadi. Elektro kompleks esa qiz farzand otasini onasidan qizg'onadi. Onasini almashtirish yoki yo'qotishni ham istashi mumkin.

Maktabgacha yosh davri badiiy-ijodiy faoliyatida musiqa muhim ahamiyatga ega. Bolalarga musiqiy asarlarni tinglash, musiqiy qatorlarni va tovushlarni turli asboblarda takrorlash quvonch bag'ishlaydi. Bu yosh davrida birinchi marotaba musiqa bilan jiddiy shug'ullanishga qiziqish paydo bo'ladi, u keyinchalik haqiqiy qiziqishga aylanishi va musiqiy qobiliyatning rivojlanishiga yordam beradi. Bolalar qo'shiq aytishga, musiqa ostida turli ritmik, raqs harakatlarini bajarishga o'rganadilar. Qo'shiq aytish musiqani anglash va vokal qobiliyatlarni rivojlantiradi. Hech bir yosh davri ushbu yosh davridagidek shaxslararo hamkorlikning turli shakllarini talab qilmaydi, chunki u bola shaxsining turli jihatlarini rivojlanishi zarurati bilan bog'liq.

XULOSA

Bu tengdoshlari, kattalar bilan hamkorlik, o'yinlar, muloqot va birgalikdagi mehnatdir. Bu yosh davri davomida bolalarning quyidagi asosiy faoliyat turlari izchillikda takomillashib boradi: predmetlar bilan boshqarish o'yini, konstruktiv tipdagi individual predmetli o'yin, jamoaviy syujetli-rolli o'yinlar, individual va guruhiy ijod, o'yin-musobaqa, o'yin-muloqot, uy mehnati. Maktabga chiqishdan bir yoki ikki yil avval ularga o'quv faoliyati qo'shiladi va 5-6 yoshli bola eng kamida faoliyatning 7-8 turiga tortiladi, ularning har biri bolani o'ziga xos ravishda intellektual va axloqan rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, har bir davrlarda bola rivojlanib boradi. Muhimi, farzandlarning rivojlanishida ota-onaning hissasi katta hisoblanadi. To'g'ri tarbiya bolalarning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Aynan mana shu davrlarda bolalarning bilish jarayonlari: nutq, idrok, sezgi, tafakkur, xayol, tafakkur va xotira jadal rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va va pedagogik psixologiya». — T.: TDPU. 2009.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М., 1991. (Психология и учитель: С.200—260).
3. Nishanova Z.T., Dusmukamedova Sh.A. va b. «Yosh davrlari va pedagogik psixologiya». — T.: Fan va texnologiyalar nashriyotining bosmaxonasi. 2013
4. Erikson E. Identichnost: yunost i krizis. - M.: 1996
5. G'oziev E. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi). Toshkent, "O'qituvchi", 1994.-224 b
6. Турсунов А 2022 ЧАҚИРУВГА ҚАДАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ Science and innovation, 1(В3), 432- 434
7. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 4, Выпуск 7, сс. 38–40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>
8. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
9. Jo'rayev, S., & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149–153.извлечено.
10. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
11. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50– 53. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882_13.
12. Жўраев, Ш. ., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoiti/article/view/28151>.
13. Abdurasulov, J. (2022). HARBIY KOMPETENTSIYA KURSANTNING KASBIY MANORATINI 54 SHAKLLANTIRISHNING KALITI SIFATIDA. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(11), 231–234. извлечено от https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/5326_17.
14. Abdurasulov, J. (2022). SHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 983–988. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>.
15. Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(2), 59–65

16. Abdurasulov J., & Pardabayeva , M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73-76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>

INNOVATIVE
ACADEMY